

JINOYATLARNI OLDINI OLISH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDA XALQARO STANDARTLAR TAHLILI

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ANALYSIS OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE DIGITALIZATION OF CRIME PREVENTION SYSTEMS

Bozorov Sardor Qahramon o'gli

BUXDU “Yurisprudensiya” kafedrası o'qituvchisi, advokat

bozorov_s@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18617603>

Jinoyatlarni oldini olish tizimini raqamlashtirish masalasi O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı raqamli transformatsiya siyosati bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu jarayon nafaqat texnologik modernizatsiyani, balki huquqiy mexanizmlarni qayta ko'rib chiqishni ham talab etadi. So'nggi yillarda Predictive Policing, biometrik identifikatsiya, real vaqt kuzatuv tizimlari va sun'iy intellekt asosida xavf tahlillari kabi texnologiyalar jinoyatlarni oldini olishda markaziy vosita sifatida ishlatilmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon inson huquqlari va shaxsiy hayotning daxlsizligi bilan bog'liq yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu bois xalqaro standartlar va tavsiyalar jinoyat profilaktikasini raqamlashtirish jarayonining qonuniy, etik va texnik chegaralarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jinoyatlarni oldini olish tizimini raqamlashtirishda xalqaro standartlar bir necha asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi. Birinchidan, Budapesht Konvensiyasi (“Cybercrime Convention”, 2001) raqamli jinoyatlar va elektron dalillarni yig'ish, saqlash va ulardan foydalanishning yagona huquqiy bazasini yaratadi. Ushbu konvensiya jinoyatlarni oldini olish jarayonida raqamli tizimlardan foydalanishni tartibga soluvchi asosiy xalqaro hujjat sifatida tan olingan. Ikkinchidan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvandlik va Jinoyatchilikka Qarshi Kurash Idorasi (UNODC) tavsiyalari jinoyat profilaktikasida texnologiyalardan foydalanish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha amaliy ko'rsatmalarni beradi. Shu bilan birga, Evropa Kengashi shaxsiy hayot va inson huquqlarini himoya qilishni ta'minlaydigan texnologik yechimlarni qo'llashni tavsiya qiladi, Predictive Policing va video-monitoring tizimlarida shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi. ISO va ITU standartlari esa axborot tizimlari xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash va raqamli platformalarning mustaqil auditi uchun texnik me'yorlarni belgilaydi.

Xalqaro tajribani tahlil qilganda, AQShda Predictive Policing tizimi statistik ma'lumotlarga asoslanib jinoyatlarni oldindan prognoz qilishga yordam beradi. Biroq, ba'zi hududlarda tizimning noaniqligi va shaffoflik yetishmasligi sababli samaradorligi tanqid ostiga olinadi. Buyuk Britaniyada esa CCTV va real vaqt kuzatuv tizimlari keng qo'llanadi, ammo shaxsiy hayot va jamiyat nazorati bilan bog'liq xavflar mavjud bo'lib, tizimlarning ijtimoiy ta'sirini baholashga katta e'tibor qaratiladi. Xitoy tajribasida Social Credit System kabi raqamli monitoring tizimlari keng qo'llanadi, ammo ijtimoiy tengsizlik va tizimli xatoliklar masalalari

keng tanqid qilinadi. Shu tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli profilaktika samarali bo'lishi uchun texnologiya, inson huquqlari va qonuniy nazorat o'rtasida muvozanat zarurdir.

O'zbekiston kontekstida xalqaro standartlarni tatbiq etishning bir necha istiqbollari mavjud. Jinoyatlarni oldini olish tizimlarini raqamlashtirishda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va axborot xavfsizligini xalqaro tavsiyalarga muvofiqlashtirish zarur. Shu bilan birga, Predictive Policing va sun'iy intellektdan foydalanishning huquqiy asoslarini mustahkamlash, raqamli tizimlarni mustaqil audit qilish va algoritmik diskriminatsiyani oldini olish mexanizmlarini joriy etish lozim. Xalqaro standartlar va normativlarni integratsiyalash orqali milliy qonunchilikni takomillashtirish, shuningdek, raqamli profilaktikani samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan huquqiy va texnik bazani yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, jinoyatlarni oldini olish tizimini raqamlashtirish faqat texnologik yangilanish emas, balki inson huquqlari va davlat xavfsizligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydigan murakkab huquqiy transformatsiyadir. Xalqaro standartlar ushbu jarayonni tartibga solish, samarali va qonuniy tizimlarni yaratish, shuningdek, raqamli texnologiyalarni xavfsiz va shaffof qo'llash uchun asosiy manba hisoblanadi. O'zbekiston kontekstida bu tajribalarni adaptatsiya qilish milliy qonunchilikni takomillashtirish va raqamli profilaktikani samarali amalga oshirish uchun dolzarbdir. Shu bilan birga, xalqaro standartlar va tajribalarni hisobga olgan holda, kelgusida raqamli profilaktika tizimlarini takomillashtirish, algoritmik diskriminatsiyani oldini olish, shaffoflik va hisobdorlik mexanizmlarini mustahkamlash, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishni kuchaytirish hamda tizimlarning mustaqil auditini yo'lga qo'yish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Budapest Convention on Cybercrime — Convention on Cybercrime (CETS No.185). Council of Europe: Strasbourg, 2001 — birinchi xalqaro konvensiya sifatida kiberjinoyatlarni tartibga soladi va davlatlararo hamkorlikni mustahkamlaydi.
2. Mandalapu, V., Elluri, L., Vyas, P., Roy, N. (2023). Crime Prediction Using Machine Learning and Deep Learning: A Systematic Review and Future Directions. Ar Xiv preprint — jinoyat prognozi va Predictive Policing texnologiyalarini tahlili.
3. Cybercrime Module 7 Key Issues: References, UNODC — xalqaro hamkorlik, texnik yordam va kiberjinoyatchilikka qarshi ishlar bo'yicha referenslar.
4. Eshqobilov B. E. (2025). Zamonaviy texnologiyalar asosida jinoyatlarni oldini olish — video monitoring, biometrik tizimlar va AI yondashuvlari.